

O que é ELA?

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos voluntários. Com o tempo, a pessoa pode apresentar:

- fraqueza muscular;
- dificuldade para andar e realizar atividades diárias;
- alteração da fala;
- dificuldade para engolir (disfagia);
- dificuldade para respirar;
- limitação ou perda da comunidade verbal.

Não existe cura, mas existem inúmeras intervenções que reduzem o sofrimento, prolongam a qualidade de vida e preservam a autonomia sempre que possível.

Apoio ao cuidador:

- fazer pausas e descansar;
- pedir ajuda quando necessário;
- observar sinais de estresse (cansaço extremo, irritação).

Referências:

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a organização dos cuidados paliativos no âmbito do Sistema Único de Saúde: atenção domiciliar, atenção básica e atenção especializada. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão em Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.

DOI: 10.5281/zenodo.17819235
Dezembro/2025

CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA PESSOAS COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)

Discentes: Maria Joana Elisa de Melo
Kamily Vitória Santos

Docentes: Juliana Lilis da Silva
Natália de Fátima Gonçalves Amâncio

O QUE SÃO CUIDADOS PALIATIVOS?

Cuidados paliativos são uma abordagem focada em:

- alívio do sofrimento em todas as suas dimensões (física, emocional, social e espiritual);
- qualidade de vida;
- suporte à família;
- comunicação clara e humanizada;
- planejamento antecipado de cuidados.

Importante!
Cuidados paliativos não significam fim de vida.

O PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO CUIDADO À PESSOA COM ELA

A APS é fundamental porque acompanha a pessoa de maneira contínua e próxima, garantindo cuidado integral. Entre suas contribuições:

- acolhimento e vínculo;
- monitoramento regular;
- manejo de sintomas;
- apoio a familiares e cuidadores;
- coordenação com especialistas na avaliação do ambiente domiciliar;
- ações interprofissionais (médico, enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição, dentre outros).

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA MANEJO

Dispneia

- Sentar ou semi-sentar.
- Ventilar ambiente.
- Técnicas de respiração suave.

Disfagia

- Alimentos adequados em consistência.
- Comer devagar.
- Boa postura durante refeições.

Comunicação

- Falar devagar.
- Manter contato visual.
- Usar pranchas ou caderno de comunicação.

Mobilidade e Conforto

- Retirar tapetes.
- Ajustar ambiente.
- Mudança de posição no leito.

Dor e Espasticidade

- Alongamentos leves.
- Massagens suaves.
- Fisioterapia.